

На жаль, дорадянські науковці, маючи в своєму розпорядженні одне з найцікавіших стародавніх бібліотечних зібрань, не залишили його детального дослідження. М. Докучаєв та В. Литинський лише в загальних рисах описали вміст бібліотеки, відзначаючи насамперед цінну збірку богословської літератури. Перераховуючи латиномовні богословські видання, які належали Петру Могилі, Лазарю Барановичу, протопопу Максиму Филімоновичу, ієромонаху Ігнатію Ієвлевичу, Феодосію Углицькому, Іоанну Максимовичу, Антонію Стаховському, М. Докучаєв підсумовував: “Из указанного нами перечня жертвованных изданий можно видеть, что нет почти ни одной отрасли богословия, для которой не было бы в библиотеке коллегіума значительных пособий, ...что по своему научному значению они не только в течение времени не потеряли своего веса, но даже современным преподавателям богословских наук рекомендуются как капитальнейшие из пособий. Заключением учебного комитета при св. Синоде *Commentarii* на книги св. Писания *Cornelii a Lapide* признаются одними из лучших пособий при чтении и изъяснении Св. Писания, сочинения Гоара таковым же пособием при чтении литургии. *Maxima Bibliotheca...* Биния, состоящая подобно знаменитому *Cursus Completus*, представляет подробные выдержки из сочинений 493 отцов и писателей церкви, с биографическими сведениями о каждом из них”¹.

І дійсно, наведений далеко неповний перелік книг з бібліотеки, які належали українським архієреям XVI – початку XVIII ст., свідчить про солідний підбір богословської європейської латиномовної літератури: ґрунтовних наукових праць з патристики, екзегетики, канонічного права, літурґістики, богослов’я, який віддзеркалював досить широке коло та чималу глибину наукових інтересів, непогану обізнаність з різноманітними виданнями авторитетних як католицьких, так і протестантських вчених, взагалі значний інтелектуальний рівень тогочасної духовної еліти України.

Федусь Д. М.

Аспірант

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ВНЕСОК П. М. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО У РОЗВИТОК ТА ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ СПРАВИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Видатний археолог, краєзнавець та музеєзнавець Чернігівщини Петро Михайлович Добровольський народився 16 січня 1871 р. в с. Яриловичі Городнянського повіту в багатодітній сім’ї бідного священика, що, як стверджував Аркадій Верзилов, зловживав алкоголем². Навчався в духовній семінарії, але після 5 класу змушений її покинути³. Одружився і з 7 березня 1894 р. почав працювати в конторі Богоугодних закладів писарем, згодом став наглядачем в Сирітському будинку. Перейшов до Духовної консисторії і взявся за свої перші дослідження церковної старовини. У середині XIX ст. завдяки зусиллям архієпископа Філарета Чернігівську духовну консисторію переміщено на територію Чернігівського Єлецького монастиря, саме тоді вирішено знайти приміщення для консисторського архіву. Частина фондів розташували у дзвіниці Єлецького монастиря. У 1881 р. Св. Синод виділив понад 10 тис. руб. на ремонт приміщень і розширення архіву консисторії⁴. Власне в церковному архіві Петро Михайлович ознайомився зі старовинними документами і зацікавився вивченням давнини.

¹ Докучаєв Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 53.

² Верзилов А. В. П. М. Добровольський (біографічний очерк) // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1911. Вып. 8. С. 195–204.

³ Верзилов А. В. Добровольський П. М. (некролог) // Земский сборник Черниговской губернии. 1910. № 12. С. 158–162.

⁴ Тарасенко О. Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802–1917 рр.) // Сіверянський літопис. 2014. № 1–3. С. 75–89.

У Чернігівській духовній консисторії йому довіряли найбільш складні завдання, завдяки своїй наполегливості був особистим секретарем вікарних єпископів Євфимія, Михайла та Філіпа. За спогадами Є. Корноухова, вони цінували Петра Михайловича як людину та працівника, перші два після від'їзду з Чернігова пропонували йому підвищення і не припиняли листування¹.

В 1899 р. Петра Михайловича обрали членом, а в 1902 р. – управителем справ Чернігівської архівної комісії. А. Верзилов так характеризує Добровольського: “Дуже спосібна і надзвичайно працююча людина, в історії та археології був сміливим самоучкою і самородком”². Утім, Петро Михайлович ніколи не оцінював себе як професіонала. На засіданні Чернігівської архівної комісії зазначив: “Я не буду спорити о датах, пусть этим делом занимаются специалисты”³. Мріяв про місце архіваріуса в Духовній консисторії, де міг би і далі вивчати опис пам'яток церковної старовини⁴, що свідчить про його стриманість та поміркованість. Хоча колеги високо оцінювали досягнення вченого у сфері історичної науки. Так, Д. І. Яворницький зазначив: “Посетил музей археологической комиссии. Добровольский вложил всю душу в дело. Ухожу с глубокой благодарностью из музея и уношу с собой светлое о нем представление”⁵.

Саме його відрядили депутатом на Харківський та Катеринославський з'їзди, щоб налагодити зв'язки з музейними установами інших міст. Завдяки численним зв'язкам з науковцями Добровольському вдалося зібрати багато пам'яток старовини для музею Чернігівської архівної комісії.

Вивчення історії він поєднував зі службою в Чернігівській казенній палаті. Ця робота не приносила радості Петру Михайловичу, але він змушений був працювати задля забезпечення своєї родини. Та згодом звільнився через конфлікт із керівником, пов'язаний з охороною місцевих пам'яток старовини.

Також П. М. Добровольський приділяв увагу громадським ініціативам – був членом Чернігівського окружного правління “Російського товариства спасіння на водах”. Вибір цього товариства можна пояснити трагічним випадком, що стався в сім'ї Добровольських – в Десні втопився улюблений син, Петро, тому вчений намагався не допустити подібного в місті, бо “справа рятування на водах не входить до компетенції губернського земства”⁶. У статті, присвяченій виборам до міської думи, так охарактеризовано Петра Михайловича: “Добровольский известен Чернигову как человек трудолюбивый, толковый и умеренного направления. Везде его труд был почтен и всегда заслуживал полного внимания”⁷.

19 червня 1909 р. з дозволу єпископа Чернігівського і Ніжинського Антонія в Чернігові було утворено єпархіальне давньосховище для порятунку та збереження цінних історичних пам'яток з церков і монастирів єпархії. На цю подію Добровольський відгукнувся роботою “Об учреждении в Черниговской епархии епархиального древнехранилища”.

Уся діяльність Петра Михайловича мала широке громадське спрямування. Він був не тільки видатним науковцем, гласним міської Думи, а й цінителем та знавцем церковного співу. Гарний голос і музикальний слух Петро Михайлович успадкував від батька. В дитинстві він співав в архієрейському хорі. Згодом став регентом церковних хорів, вчителем співу в Чернігівському дитячому притулку. За часів преосвященного Філіпа був регентом Єлецкого архієрейського хору. За словами Є. Корноухова, “в это время Елецкий хор достиг наибольшего своего величия, до которого после Добровольского уже не поднимался”. Добровольський зі свого досвіду знав, наскільки важко жилося хлопчикам хору, тому намагався поліпшити їхнє життя. Завдяки його ста-

¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871-875.

² Верзилов А. В. Мої спогади про чернігівських археологів // Український історик. 1991. № 1-2. С. 158-214.

³ Труды Черниговского предвадительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов, 1908. С. 60.

⁴ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871-875.

⁵ Труды Черниговского предвадительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов, 1908. С. 51.

⁶ Отзыв Императорского Российского общества спасания на водах от 22 сентября 1894 года // Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов, 1896. № 2-3. С. 517-519.

⁷ В “Киевской Речи” // Черниговские губернские ведомости. 1906. Вип. 11. С. 2.

ранням багато хористів отримало стипендії, інші – право безкоштовного навчання¹. Петро Михайлович знав також про фінансові проблеми дорослих хористів, тому заснував церковно-співоче благодійне товариство. Був керівником великого хору в Народному домі, де проходили концерти, керував структурою сільських хорів, що виступали в Чернігові.

Чернігівська єпархіальна училищна рада, знаючи про його таланти на музичній ниві, протягом декількох років запрошувала Добровольського як керівника літніх курсів співу для вчителів церковно-парафіяльних шкіл. Ініціатива їхнього відкриття належала Е. К. Андрієвському. Петро Михайлович, схвально ставився до цієї справи, присвятив їй окрему статтю, де зазначав потрібність курсів для надання можливості громадянам освоїти музикальну науку та ознайомити їх з основами церковного співу².

Заняття проводили в будівлі чоловічого духовного училища. Навчалося 107 чоловік, хоча спочатку планували прийняти 75. Було створено наглядову комісію у складі Ф. А. Васютинського, А. Н. Величковського та М. А. Доброгаєва³. Курси фінансували Чернігівський губернський комітет народної тверезості, братство Св. Михаїла, Чернігівська єпархіальна училищна рада. Їхнім керівником з 1897 р. був О. М. Карасьов, широко відомий серед тогочасної музично-педагогічної громадськості. Петро Михайлович присвятив йому окрему працю, де зазначив, що той був відомим педагогом і неодноразово керував літніми співочими курсами в Києві, Липецьку, Катеринодарі та інших містах. Також Карасьов видавав підручники з музичного виховання, розробив для чернігівських курсів спеціальну програму підготовки⁴. Внаслідок революційних подій у Росії курси було тимчасово припинено і відновлено лише влітку 1908 р. під керівництвом П. М. Добровольського, який значно розширив і поглибив зміст програми з церковного співу⁵.

П. М. Добровольський цікавився храмами, які не збереглися до кінця ХІХ ст. Використавши велику кількість джерел, він зумів з'ясувати їхнє розташування та показати значення для міста⁶. Також дослідження історика стосувалися відомих ікон, культових речей та печер Чернігівщини. Так, було опубліковано праці “Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома в Троицком монастыре”⁷, “Об Олеговом поле и пещерах Елецкого монастыря”⁸, “Старинная епитрахиль”⁹, “Чудотворная икона Богоматери Троице-Ильинская Черниговская”¹⁰ та ін.

За словами А. Верзилова, Добровольський “зловживав працею, майже не мав часу спати”. Багато сил він віддав для підготовки Всеросійського археологічного з'їзду. Через постійну зайнятість та велике навантаження він ослаб і помер 24 серпня 1910 р. Поховано в Воскресенському храмі м. Чернігова¹¹.

¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871.

² Летние курсы церковного пения в Чернигове // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1897. № 18. С. 654.

³ Летние курсы церковного пения в Чернигове // Там же. № 17. С. 764.

⁴ Алексей Николаевич Карасев – руководитель Черниговских певческих курсов. Биографический очерк // Черниговские губернские ведомости. 1897.

⁵ Малиневська В. З історії музею Чернігівської губернської вченої архівної комісії // Сіверянський архів: Науковий щорічник. 2007. Вип. 1. С. 34.

⁶ Добровольський П. М. Где находились старинные, несуществующие ныне, храмы города Чернигова? // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1908. № 6. С. 209-218; № 7. С. 247-255; № 8-9. С. 305-307; № 10. С. 351-355; № 11. С. 383-385; № 12. С. 403-408; № 13. С. 459-465; № 14. С. 503-510.

⁷ Добровольський П. М. Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома а Троицком монастыре // Труды Четырнадцатого археологического съезда в Чернигове / Под ред. графини Уваровой. М., 1911. Т. 3. С. 88.

⁸ Добровольський П. М. Об Олеговом поле и пещерах Елецкого монастыря // Там же.

⁹ Добровольський П. Старинная епитрахиль // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1907. № 20. С. 694-697.

¹⁰ Чудотворная икона Богоматери Троице-Ильинская Черниговская: Истор. очерк. Чернигов, 1900; Святыни Чернигова / Ред. прот. И. Г. Покровский. СПб., 1900.

¹¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог). С. 875.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018